

O MODELO ARGUMENTATIVO LÓGICO-FORMAL- NORMATIVISTA

Identificação:

Grande área do CNPq.: Ciências Sociais Aplicadas
Área do CNPq: Direito
Título do Projeto: OS MODELOS ARGUMENTATIVOS NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
Professor Orientador: Prof. Dr. Angel Rafael Mariño Castellanos
Estudante PIBIC/PIVIC: João Paulo Mansur

Resumo: Objetiva este subprojeto caracterizar teorias e argumentos utilizados pelo positivismo jurídico para que, no âmbito do projeto, seja possível compreender como os modelos argumentativos e teóricos pelos quais o juiz compreende o Direito influenciam na sua aplicação. Assim, constatou-se que as escolas positivistas afirmam que o Direito é um sistema que possui respostas acerca da licitude de toda e qualquer conduta humana. A partir do enfoque concedido ao sistema, como consequência, a legalidade passa a ser o padrão de justiça aos casos sob apreciação. Em nada adiantaria a existência do sistema, não obstante, se não se assegurasse uma forma de acesso. Não por outro motivo, pressupostos hermenêuticos que garantem objetividade no acesso de todo ser humano racional à resposta correta dos casos jurídicos acompanham as teorias positivistas. Mesmo quando há dificuldade em encontrar a resposta, afirma-se que a contribuição dada pelo intérprete está somente no campo da sistematização. Ou seja, a resposta já estava dada anteriormente, porém, de forma difusa. Toda essa construção termina ao se conceber a ideologia segundo a qual "lei é lei", ao juiz, compete apenas aplicar o Direito. Este subprojeto também analisa, historicamente, o surgimento do positivismo jurídico e sua decadência frente às teorias argumentativas.

Palavras chave: Positivismo Jurídico - Argumentação Jurídica - Interpretação Jurídica.

1 – Introdução

O estudo das decisões judiciais é algo recente na teoria do Direito. Isso ocorre porque, no contexto da teoria jurídica moderna, acreditava-se que o processo de decisão jurídica ocorria por dedução silogística, em que o texto de lei codificado pelo Estado consiste na premissa maior; o fato levado à apreciação do juiz na premissa menor, e; a sentença por ele prolatada na conclusão da operação de subsunção entre as proposições.

Nesse sentido, não havia espaço para estudos das decisões judiciais além do que o normalmente exposto em manuais de lógica jurídica sobre o silogismo. Quando buscavam aprofundar-se um pouco mais, os lógicos do Direito bem que conseguiam encontrar alguns problemas na explicação do funcionamento do silogismo, mas nada que, na prática forense, influencia-se a decisão judicial. O problema teórico de outrora restringia-se à explicação lógica da decisão e não englobava a constatação de "interferências" no processo decisório.

Havia, nesses incursos específicos, por exemplo, a questão de se saber se a lógica jurídica detinha independência como um ramo de estudo e se explicava um raciocínio lógico distinto do puro silogismo. No Brasil, Lourival Vilanova (VILANOVA, 2005, p.88), e, no exterior, Von Wright (WRIGHT, 1979) apregoavam a existência da lógica jurídica como ramo autônomo da lógica pura, posto que aquela descrevia proposições de "dever ser" ao passo que a lógica pura explicava os raciocínios do "ser". Disso advinham outras questões, como "Há 'dever ser' na premissa menor, que é fática?." Divididos os pareceres, alguns lógicos, como Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, 1997, p.84-86), asseveravam que sim, posto que uma proposição do mundo fático adentra o direito somente quando há autoridades jurídicas que a colhem, transformando o "ser" em "dever ser", ou em termos específicos equivalentes, há, na lógica jurídica, o "functor-de-functor", nos dizeres de Lourival Vilanova (VILANOVA, 2005, p. 70). E assim por diante mantinham-se os juristas e os lógicos do Direito dialogando sobre a função judicial em termos dedutivos e lógicos, ora em termos e questões assaz profundos, que aqui não compete elucidar, para explicar pormenores teóricos.

A incúria quanto ao processo de decisão ocorrera não por ignorância ou desleixo, mas porque o problema, efetivamente, subordinava-se, sob a ótica do positivismo jurídico, a outro de maior importância. Descobrir "o que é o Direito" era a verdadeira dificuldade da modernidade jurídica. Descoberto, bastaria utilizar o silogismo para julgar os casos jurídicos. É por isso que há, na literatura jurídica, tantos livros sobre teorias do ordenamento, sendo o mais notório o de Norberto Boobio (BOOBIO, 1989). Da mesma forma, explica-se o porque de se buscar a definição exata de o que é o Direito, a característica específica que distingue o Direito de outros fenômenos sociais, como o costume. Para Kelsen (KELSEN, 1998), a título de exemplo, a existência de sanções socialmente organizadas separava o Direito da Moral. Hart (HART, 2007, cap.3 e cap5), com livro de nome sugestivo a esse período de estudo do Direito (O Conceito do Direito), caracteriza o Direito como normas sancionadoras, mas também como normas secundárias, que conferem competência, reconhecimento e forma aos atos jurídicos.

Nesse contexto moderno, em síntese, almejava-se identificar o Direito, em termos gerais, para poder aplicá-lo silogisticamente.

A problemática deste projeto de pesquisa (**OS MODELOS ARGUMENTATIVOS NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA**), certamente, não encontra fundamento na visão positivista de analisar o Direito. Perguntar-se se modelos teóricos, mesmo que inconscientes, pelos quais o juiz compreende o Direito influenciam na decisão judicial é incabível para o positivismo teórico, que compreende o raciocínio judicial apenas como silogismo, cujas premissas se encontram já dadas.

Em perspectiva contemporânea, o estudo do processo de decisão analisa, também, aspectos subjetivos do julgador que podem interferir no resultado, por isso, ele pode ser objeto de muitas discussões, em âmbito psicológico, sociológico, epistemológico, etc. Perpassa-se, portanto, muito além da lógica jurídica, uma vez que se admita o juiz como um ser humano e não como uma máquina que consiga "logicizar" e "objetivar" todas as respostas. E note-se ainda que as máquinas precisam ser programadas por homens, que são construídos dentro de uma cultura, dotados de pré-conceitos que interferem na interpretação de fatos e normas, além de poderem ser, intencionalmente, corruptíveis.

Dentro dessa diversidade de metodologias (psicologia, sociologia, epistemologia, etc.) para perquirir a subjetividade nas decisões judiciais, esta pesquisa optou por analisar decisões judiciais e divergências doutrinárias quanto à aplicação de normas a casos similares e quanto à interpretação das normas. A cada subprojeto, competiu, de forma mais ou menos sistematizada, averiguar a existência e expor as características de modelos que foram denominados como "Lógico-Formal-Normativista", "Factual- Funcional" e "Argumentativo-Principiológico."

A este subprojeto (**O MODELO ARGUMENTATIVO LÓGICO-FORMAL-NORMATIVISTA**), incumbe-se a tarefa, portanto, de expor como o positivista argumenta em um caso concreto. Trata-se de algo pouco complexo, pois se realiza uma "releitura" do positivismo jurídico, que é falsificado a partir de teorias argumentativas que são adotadas neste projeto. Ou seja, não se admite a verdade teórica do positivismo quanto à explicação do processo de decisão do Direito, porém, concorda-se com a possibilidade de os juízes argumentarem com base nesse modelo. Nesse sentido se estuda o positivismo jurídico neste subprojeto, não por acreditar que ele explica o funcionamento exato do Direito, mas que pode ser utilizado como argumentos em um processo de decisão do Direito. No fundo, não é a verdade do positivismo e do silogismo que funda a decisão, mas a plausibilidade da argumentação, que pode ser com base em ideias que o positivismo jurídico acolhe, bem como poderia ser com base em princípios de razoabilidade frente à noção de justiça socialmente construída.

Mas, além de expor como o positivista argumenta em um caso concreto, tendo em vista que há a necessidade de se estabelecer essa argumentação não como verdade teórica, mas como possibilidade argumentativa, se fez necessário compreender bem as diferenças entre as teorias positivistas e as teorias argumentativas para subjugar aquelas a estas. Nessa problemática cíclica, se demonstrará 1) Evolução histórica do positivismo jurídico. Tendo em vista a impossibilidade de se expor em pormenores as várias escolas do positivismo, visa-se expor um núcleo comum a elas, bem como algumas particularidades em termos lógicos, linguísticos e hermenêuticos, quando necessárias. 2) Iremos expor 5 (cinco) teorias do positivismo que refletem em seu modelo de decisão. A criticidade na análise, apontando os erros do positivismo, será realizada logo em seguida à exposição de cada uma das teorias.

No segundo ponto, observa-se que as teorias do positivismo (que para as teorias argumentativas são argumentos), como visto, são, na realidade, acerca mais sobre o que é o sistema do Direito, e, somente em reflexo, acerca da decisão judicial. Por isso, para se compreender bem o processo de decisão judicial segundo o positivismo jurídico, é necessário expor teorias do ordenamento, e não apenas discursar sobre o que é o "silogismo". Caso fôssemos nos ater apenas ao processo lógico segundo o positivismo, este relatório seria uma compilação de manual de lógica.

Em síntese, os cinco argumentos presentes em modelos argumentativos positivistas são:

a) O sistema lógico-axiomático, segundo o qual, para toda e qualquer conduta, há de se ter uma norma que a regula de uma única forma possível em lícita ou ilícita. Como consequência, supunham que o próprio sistema se auto-organizaria de forma que, ao aplicador do Direito, sem esforço próprio algum, basta justapor a norma que do ordenamento brotasse ao fato, realizando o silogismo analítico, cuja premissa normativa verdadeira para todo e qualquer caso específico já está prevista a priori. Ou seja, par o positivista, a operação judicial por excelência é o silogismo.

b) A autossuficiência do sistema, segundo o qual o "sistema" jurídico é independente de outros sistemas. Como consequência, o único padrão de justiça discutido é o legal, em depreciação a modelos jusnaturalistas ou mesmo aos que tomem como parâmetro a aceitação social.

c) Problema hermenêutico do "raciocínio racional" e o sonho dogmático da interpretação objetiva das leis, segundo o qual é possível interpretar objetivamente as premissas com as quais o "sistema" previamente posto regulamenta as condutas humanas.

d) O Problema metodológico da função descritora e sistematizadora da "doutrina" e da "jurisprudência", a partir do qual se afirma que, quando os juízes "sistemizam" o Direito por haver dificuldade em aplicá-lo, ou quando acolhem sistematizações da doutrina, não estão a criar Direito, apenas a sistematizar algo já dado.

e) A impossibilidade de criação judicial do Direito, que enfatiza-se a função meramente "aplicadora" do direito dos juízes. Em hipótese alguma, decisões judiciais, sob a perspectiva teórica do positivismo jurídico, podem "criar" direito.

A partir dessas cinco teorias, que na visão da argumentação jurídica são apenas argumentos, o modelo positivista, ou o que se pode chamar de núcleo rígido presente na maioria das escolas positivistas, fundamenta as suas decisões.

1.1) Evolução histórica do positivismo jurídico e a sua decadência frente às teorias da argumentação.

Desde a segunda metade do século vinte, a academia teórica e filosófica do Direito não credita fé no modelo teórico positivista de análise do Direito. Na realidade, o direito tão somente acompanhou o descrédito da razão que a filosofia contemporânea promoveu. Fato curioso, porém, sucede: tanto na filosofia quanto no Direito, a ruína teórica dos "cientificismos dogmáticos" não se fez acompanhar de mudanças na mentalidade da sociedade. Ainda reverbera na cabeça da maioria dos homens o suposto cientificismo: a fé filosófica de que a ciência descobrirá a essência dos seres e a crença jurídica de que o positivismo regula uniformemente todas as condutas humanas.

No Direito, a decadência do positivismo principiou com Chaïm Perelman e Theodor Viehweg, quando o modelo tópico-dialético de cunho retórico e argumentativo assumiu preponderância na análise jurídica. Ambos filósofos do Direito, com o intuito de desarticular a impropriedade de exatidão com que os positivistas explicavam o Direito, recorreram à filosofia clássica de Aristóteles, mais especificamente às suas ideias sobre o raciocínio humano. Eles aproximaram o modelo lógico do positivismo jurídico à analítica de Aristóteles com o intuito de demonstrar que, na realidade, a Direito pertence à dialética aristotélica, haja vista a necessária carga valorativa e não exata presente no Direito e em seus aplicadores.

Aristóteles sistematizou dois modelos de raciocínio que ecoavam no ambiente filosófico grego, a analítica e a dialética. Ambos obedecem à estrutura silogística, em que, a partir de duas premissas, extrai-se uma conclusão, p.e, como ocorre nestes dois silogismos: "Todo homem é mortal/ S*** é homem/ Concluindo, S*** é mortal", e "Toda Laranja é gostosa/ Isso é uma laranja/ Logo, isso é gostoso." Diferenciam-se, contudo, a analítica e a dialética aristotélicas quanto aos juízos de verdade das premissas. Necessariamente verdadeiras são as premissas analíticas. À mera possibilidade, compete o estudo da dialética.

Os dois modelos de raciocínio são correlacionáveis a posturas assumidas frente ao que comumente os filósofos titulam de "fato" e de "valor". Os estudos filosóficos principiaram com indagações a respeito do mundo e das coisas, o ontos, que chamaremos, aqui, de "fato". Investigava-se a essência e a origem das coisas (cosmologia), a relação entre elas, etc. A partir da sofística e dos filósofos socráticos, embora sem largar mão das questões sobre o ontológico, a atenção filosófica passou a almejar saberes acerca do homem e de suas virtudes, como o amor, a justiça, a amizade, ou seja, o que denominamos de "valores" e que Aristóteles relacionou-os à argumentação. Nessa perspectiva de aproximação entre "analítica e fato" e "dialética e valor", primeiro silogismo exposto acima é analítico, visto serem evidentes e exatas as suas premissas; o segundo, dialético, posto que o juízo de valor quanto à gostosura da laranja está longe de ser uma verdade absoluta e altera-se de acordo com o gosto de cada sujeito.

Embora Aristóteles tenha sistematizado bem a distinção entre o discurso sobre a verdade fática analítica e o sobre a valoração dialética, esse paralelo não gozou de consenso. Platão, antes mesmo de Aristóteles, através de sua teoria das ideias, postulava a verdade analítica até mesmo para os valores; Protágoras negava a verdade analítica tanto para os valores como para os fatos. No contraste, pesava mais a balança para os analíticos. Até então na Grécia antiga, a dialética era mal vista. Diziam os filósofos antigos, "A dialética e a retórica são obras dos sofistas e dos retóricos que, na arte de persuadir, valem-se de quaisquer métodos e técnicas, sem se preocuparem com as verdades do mundo". E prosseguiam: "O filósofo possui tarefa mais nobre: revelar as verdades imutáveis".

A filosofia moderna, racionalista por excelência, pretendendo romper a "idade das trevas" e a contingência da fé, não podia comportar-se diferente: os projetos filosóficos e científicos da modernidade optaram pela visão analítica de mundo. Não importando se proveniente da razão ou dos sentidos, obrigasse a filosofia a buscar o conhecimento seguro e científico das premissas verdadeiramente absolutas e dos chamados fatos do mundo natural. Sob a busca pelas respostas exatas que explicassem os fenômenos da natureza, as ciências exatas e empíricas obtiveram ambiente propício a se desenvolverem.

Essa atmosfera de razão e, posteriormente, de luz das ciências exatas e empíricas, era contagiante, na medida em que conferia segurança ao estudo e às relações humanas. Isso acabou por alastrar o objetivo de previsibilidade das ciências às ciências humanas e sociais, que, até então, eram mais compreendidas como típicas da dialética, haja vista a suposta subjetividade do valor de verdade das premissas. A modernidade, então, passou a investigar as ciências humanas a partir da metodologia que as ciências exatas utilizam para examinar os fatos naturais. Noutros termos, coisificaram, factualizaram os valores das humanidades, ou melhor, conceberam-nos sob o plano analítico de estudo, em que há verdades absolutas.

E é nesses termos que emerge o positivismo jurídico. Falando com Aristóteles, a escola da exegese, primeira manifestação do positivismo jurídico, começou a desenvolver um modelo de Direito peculiar à analítica, com objetivo de segurança nas relações jurídicas e teoricamente alinhado à exatidão do estudo. Desde então, o estudo jurídico associou-se a um padrão de racionalidade mais ou menos definido que (de)limita bastante a análise jurídica e que predica de irrelevante ou irracional outras visões teóricas e filosóficas. Afinal, se eles conhecem, na medida de uma ciência exata, a verdade objetiva sobre todas as questões jurídicas, que necessidade há em dialogar com outras propostas? Século mais tarde, é

com esse padrão de verdade que Perelman e Viehweg romperão: O estudo do Direito não é analítico, mas sim dialético, visto que os juízos de valor são pertinentes a ele.

1.2) 5 (cinco) teorias do positivismo jurídico que refletem em seu modelo de decisão

A partir do momento em que a exegese, primeira manifestação do positivismo jurídico, objetivou o estudo do Direito, aplicando métodos de ciências exatas aos seus fenômenos, as ideias de justiça, direitos e deveres que, no senso comum, possuem carga valorativa subjetiva muito forte, ou seja, acredita-se que variam de acordo com o padrão de cada homem, adquiriram contornos objetivos.

A exegese, porém, não inovou ao objetivar o estudo jurídico, haja vista o jusnaturalismo burguês que o precedeu. Na realidade, duas são as formas de se sustentar a objetividade para os valores. Ou se naturaliza-os, ou seja, assegura-se a existência objetiva desses valores na natureza, em Deus, na razão humana, ou em qualquer outra instância, como o fez Platão, ao inseri-los no mundo das ideias; ou se afirma a possibilidade de construí-los e, posteriormente, interpretá-los objetivamente, hipótese última a escolhida pelo positivismo jurídico. Curioso é notar que o Positivismo Jurídico e o Jusnaturalismo, embora sejam ensinados como antíteses, entrelaçam-se, visto partirem da suposta objetividade na aplicação de uma norma a um caso. A diferença consiste em uma descoberta da recente lógica matemática: para o jusnaturalismo, a lógica pressupõe premissas evidentes, o positivismo, premissas construídas a partir de uma sistema axiomático, ou seja, cujos princípios são axiomas, verdades criadas, como ocorre em sistemas matemáticos.

Será quanto a esse modelo de sistema que iniciaremos a exposição de um conjunto de cinco teorias do positivismo jurídico que refletem na teoria positivista acerca da decisão judicial.

1.2.1 O sistema lógico-axiomático: Desde a escola exegetica, promoveu-se aproximação entre o direito positivo e os sistemas lógicos, postulado que, mais tarde, ganhou ênfase com a origem da disciplina "Lógica Jurídica". Para toda e qualquer conduta, haveria de se ter uma norma que a regulasse de uma única forma possível em lícita ou ilícita. Eis as características formais da unidade, não contradição, completude e terceiro excluído (ECHAVE, URQUIJO; GUIBOURG, 2002). O sistema é "não contraditório" porque, para cada determinado caso, possuiu somente uma resposta; é "completo" porque todo caso possui solução previamente determinada; possui como característica o "terceiro excluído" por trabalhar somente com os predicados lícito e ilícito - não há meio crime -; e carrega o postulado da "unidade" porque subsiste em si mesmo, indivisivelmente.

A partir dessas leis lógicas, supunham os exegetas que o próprio sistema se auto-organizaria de forma que, ao aplicador do Direito, sem esforço próprio algum, basta justapor a norma que do ordenamento brotasse ao fato, realizando o silogismo analítico, cuja premissa normativa verdadeira para todo e qualquer caso específico já está prevista a priori.

1.2.2 A autossuficiência do sistema: A ideia do Direito Positivo como um sistema lógico sintaticamente fechado induziu a ciência jurídica, em formação nesses tempos antanho, a tornar-se autossuficiente. Sob o jugo da analítica positivista, ela passou a ter o próprio objeto de estudo, as normas, o ordenamento jurídico, etc., que a tornava distante de outras ciências sociais e humanas. Como já se pode notar entre as décadas de 30 e 80 do século XIX, apogeu da exegese na Europa, houve profunda

limitação na ideia de como se deve estudar o Direito. O ensino do direito consistia tão somente na leitura das leis. Matérias teóricas e filosóficas não eram lecionadas (BOOBIO, 1995, p.82).

Como consequência dessa ideologia da lógica e da suposta objetividade das respostas que o suposto sistema fornecia, o modelo positivista, a partir de então, *impossibilita fundamentação de decisões com premissas além dos limites que se compreende serem os legais e o estudo não permite indagar para além dessas balizas. O único padrão de justiça discutido é o legal, em depreciação a modelos jusnaturalistas ou mesmo aos que tomem como parâmetro a aceitação social.*

1.2.3 Problema hermenêutico do "raciocínio racional" e o sonho dogmático da interpretação objetiva das leis: Afirmamos, no início desse subcapítulo, que, para se fundamentar a analítica, tanto o positivismo como o jusnaturalismo valiam-se de ideias de objetividade. Agora, podemos explicar melhor a relação entre o positivismo jurídico e o modelo de jusnaturalismo chamado racionalista e, na mesma linha, o iluminista, que precederam imediatamente à exegese. Em síntese, o naturalismo racionalista afirma existirem Direitos absolutos, válidos sempre e em qualquer lugar, simplesmente pelo fato de assim determinar a razão presente em qualquer homem. Embora o positivismo negue (KELSEN, 2001) esse modelo racionalista, ainda o mantém em certa medida. Se não há pontos de partida universalmente válidos para o positivista, tem de haver uma forma objetivamente racional de se interpretar e raciocinar, a partir da qual todo e qualquer ser humano que detenha as faculdades mentais normais, seguindo a mesma premissa, obterá idêntico resultado.

Devido ao pressuposto da única solução correta que a lógica sistemática e o raciocínio racional conferem aos resultados dos casos jurídicos, o positivista, ao lidar com um caso específico, não estima as observações dialéticas segundo as quais, para sustentar alguma conclusão teórica e/ou prática, há, irrecorrivelmente, de se subsidiar em teorias e/ou ideologias, ou melhor, em premissas filosóficas dadas pelo pré-conceito, ou seja, pressupostos dotados de contingência e que interferem na interpretação e aplicação do Direito. Em determinado processo, o aplicador do Direito interpreta as normas e os fatos a partir de pré-compreensões. Acaso o substrato teórico, determinado por experiências de vida, cultura, educação e até mesmo por teoria jurídica, fosse outro e, principalmente, se o humano julgador no caso fosse outro, o resultado também o seria.

No primeiro problema, afirmamos que devido à aproximação do Direito a um sistema lógico, o único padrão de decisão para questões jurídicas passou a ser o legal. Agora, ao se analisar mais a fundo a possibilidade desse modelo, se ele é efetivamente possível, nota-se que a decisão de um caso jurídico abrange um processo muito mais amplo que passa por momentos de interpretação e de decisão do julgador que são, necessariamente, interferidos por valores inerentes ao ser humano..

A "revolução Copernicana" de Kant, a partir da qual o estudo gnosiológico muda o foco da coisa em si para a cognição humana é limiar cronológico para a distinção entre uma hermenêutica ontológica analítica e um modelo dialético. Na Crítica da Razão Pura, Kant (KANT, 2001) assenta a razão no banco dos réus em um minucioso julgamento que visa compreender as condições de entendimento humano. A conclusão lhe desperta do sonho dogmático de acreditar ser possível conhecer as coisas em si. Os objetos que nós, homens, observamos não são como existem na natureza, pois a cognição humana, de certa maneira, os molda. São as mesmas em cada indivíduo, contudo, as estruturas a priori dos sujeitos, em

termos vulgares, o aparelho cognitivo é igual para qualquer homem. Logo, embora a coisa em si e o fenômeno não coincidam, os fenômenos são idênticos para cada ser humano. Dessa forma, a ciência mantém objetividade e necessariedade que a viabilizam como fonte de conhecimento a partir da experiência.

Embora a hermenêutica contemporânea remonta à revolução Copernicana de Kant, a reabilitação dos pré-conceitos de Gadamer e o historicismo de Heidegger (GADAMER, 2004, p.368) proporcionam melhor compreensão valorativa e dialética para o Direito, segundo a qual a influência dos pré-conceitos culturais, diferentes em cada sociedade, fazem com que indivíduos de culturas diversas interpretem as coisas de modo distinto. Caminhando ainda mais longe que o "ser humano historicamente concebido", há que se salientar que cada homem, individualmente concebido, mesmo dentro de uma única cultura e por elas igualmente determinados, nunca é capaz de compreender as coisas da mesma forma que outro. No Direito, a cultura, os valores, a moral subjetiva, etc. interferem em sobremaneira na interpretação de uma mesma lei.

Da mesma forma como Kant despertou-se do sonho dogmático ao estudar a relação entre a razão e a natureza, o estudo jurídico em sala de aula precisa livrar-se do sonho dogmático da interpretação objetiva das leis, seguindo os seus passos e dos filósofos contemporâneos posteriores a ele. Assim deve ser porque as nocividades que os analíticos causam ao suporem interpretações objetivas ultrapassaram limites perigosos à criticidade do aluno.

Consequência da ideologia da possibilidade de conhecer o sistema em si, frequente em quase todas as decisões judiciais, exacerba-se o desprezo pelas disciplinas teóricas e filosóficas. Mas, mais do que isso, essa concepção ocasiona a pior violência da dogmática ao intelecto, pois aliena o cidadão e o deixa vulnerável a manipulações. Acreditar que há como alcançar a absoluta certeza sobre um texto é menos ingênuo que nocivo. Isso porque, quem se dá conta da impossibilidade do método puro, da impossibilidade de retirar os preconceitos de cada indivíduo antes dele interpretar e aplicar o Direito, notará que ele está imerso em atos de poder e em linguagens dotadas de argumentos, perceberá a interferência política e ideológica nas decisões, etc., e será capaz, cinicamente, de manobrar as decisões judiciais ao seu prazer, enganando o positivista quadrado. Ao contrário, o positivista dialogará com as paredes. A nocividade chega ao absurdo de não duvidarmos de que muitos de concepção teórica positivista acreditam que há, em algum lugar no mundo das leis, um título "Do despachar com o juiz e do furar a fila dos processos." "Do sentenciar igual ao tribunal para ser promovido.", "Do não ter a decisão reformada para não ter mais trabalho ao julgá-la novamente." Há tudo isso em códigos.

Se a comunidade jurídica em geral acredita ser perigosa a relativização da interpretação (embora isso não seja uma questão de querer, mas de poder. A impossibilidade da interpretação objetiva é o que afirmamos, e não que se deve relativizar algo que é objetivo), por não garantir segurança jurídica e previsibilidade, redarguimos que mais perigoso é crer que a interpretação objetiva de normas e de fatos é possível quando não o é. Responsabilizar o "sistema jurídico" por uma decisão, como se faz sempre que alguém diz "o Direito assim dispõe" consiste no maior argumento por autoridade que se pode fazer. O professor, ao afirmar isso em sala de aula, consciente ou inconscientemente, atribui a responsabilidade pela resposta ao sistema, enquanto, na realidade, impregna necessariamente o Direito com juízos

subjetivos. Mas, como o argumento coage, aceitam-lhe sem perceber o logro e todo subjetivismo que dele advém.

Em síntese, o positivismo jurídico argumenta no sentido de que a interpretação judicial que antecede a aplicação silogística é objetiva porque coaduna com regras dadas a priori. Esse argumento almeja revestir de autoridade a decisão e não considera a subjetividade que existe na atividade julgadora.

1.2.4 O Problema metodológico da função descritora e sistematizadora da "doutrina" e da "jurisprudência": Acredita-se, portanto, desde a exegese, que o Direito é, a priori, um sistema dotado dos postulados lógicos da unidade, completude, não contradição e terceiro excluso e que o interprete do Direito, deve, dada a sua racionalidade e a possibilidade de se interpretar literalmente as leis, tão somente descrever o Direito, sem lhe atribuir juízos de valor de como ele deve ser. Por vezes, contudo, saber que norma aplicar é confuso. Eis o invento da segunda função da "doutrina": quando não se consegue descrever fielmente o Direito Positivo, deve-se sistematizá-lo. Aquela norma que, a priori, não está em harmonia com o sistema, deve ser sistematizada pelo intérprete.

Historicamente, quando se deram conta desse problema, criaram a escola da "Jurisprudência dos Conceitos", que surgiu a partir da exegese, e se atribuiu a responsabilidade de sistematizar o ordenamento em conceitos.

Ao positivista que, até então, negou a influencia subjetiva do intérprete no Direito, adveio segunda oportunidade de fazê-lo. Essa, diga-se de passagem, que salta mais aos olhos que a simples interpretação literal, posto que, ao se sistematizar o Direito, a escolha dos critérios são variados. Apesar disso, o positivista, ingenuamente, permaneceu sem compreender interferência do intérprete no sistema, posto que, para ele, ainda nesse caso, o intérprete tão somente descobre a norma predeterminada pelo sistema sem acrescentar nada de novo – a norma sempre está pré-determinada a priori, mesmo que sistematicamente.

Esse modo de tratar a função do cientista, que é, para o juspositivismo, tão somente descrever, literal ou sistematicamente, o Direito Positivo implica um abismo entre o Direito Positivo e a Ciência Jurídica. É o que Norberto Bobbio chama de metodologia do positivismo jurídico. Se se consegue atingir um conhecimento objetivo acerca das normas jurídicas, qualquer contribuição do intérprete cientista é interferência no que já se estabeleceu como devido. Ao jurista compete somente descrever o direito tal como ele é, ao máximo, sistematizando-o, nunca criá-lo. A sistematização, para o positivista analítico, não cria nada de novo, além dos limites dados a priori pelo ordenamento jurídico. Esta metodologia expõe, reafirma-se, um modelo tipicamente racional, que crê na possibilidade de o ser humano interpretar algo objetivamente, tal como efetivamente é, sem embutir juízos de valor.

Ao transportar essa teoria para as decisões jurídicas, os juízes, quando sistematizam o Direito por haver dificuldade em aplicá-lo, ou quando acolhem sistematizações da doutrina, afirmam que não estão a criar Direito, apenas a sistematizar algo já dado.

1.2.5 A impossibilidade de criação judicial do Direito: O ápice do distanciamento entre o "cientista" e o "operador do Direito" adveio quando Jonh Austin, no século XIX, teorizou explicitamente a dicotomia, sob os termos "Jurisprudência" e "Ciência da Legislação" (BOOBIO, 1995, p.102), visando

separar os juízos de valor sobre o que deve ser o Direito Positivo dos que descrevem que é o Direito Positivo

Foi, contudo, Hans Kelsen, em um momento bem posterior à exegese e a Austin, quem dedicou a vida à pureza da Ciência do Direito. A partir do que Kant chamou de categorias de "ser" e de "dever-ser", mas com algumas modificações (KELSEN, 1986, p.18), Kelsen solucionou dois empecilhos para o seu método puro: Em primeira acepção, de caráter metodológico, a dicotomia entre "ser" e "dever ser", assim como Austin o fez, serve para diferenciar a atividade científica (descrever o direito como é) da atividade prática (aplicar o direito que é como deve ser ou aplicar o dever ser como é).

Noutra acepção para a distinção entre "ser" e "dever-ser", Kelsen aparta o estudo da ciência jurídica do das ciências empíricas e sociais (KELSEN, 1998, p.100). Segundo esse modelo, as ciências normativas descrevem normas prescritivas de condutas (dever-ser), em que há imputação; nas ciências empíricas e sociais, há descrição de relações de causalidade (ser) presentes na natureza e no agir efetivo dos homens. Tendo em vista que as condutas efetivas dos seres humanos não coincidem, necessariamente, com a norma, para o normativismo de Kelsen, o que interessa ao estudo do Direito é a conduta devida. Essa noção prejudica em sobremaneira, nas faculdades de Direito, estudos sociológicos, psicológicos e antropológicos sobre o comportamento humano, como, por exemplo, sobre o que leva o indivíduo a transgredir a lei.

Kelsen também impermeou, a partir dessa segunda forma de distinguir "ser" de "dever", o estudo do Direito em relação a qualquer aproximação de axiologias ou ideias de moralidade. A moral, segundo Kelsen, independe do Direito Positivo, não podendo este se constringer àquela. Seguindo as ideias de Kelsen, ficaram famosos no Brasil os juristas formados na PUC/SP pela consonância ao afirmarem: "se vocês querem modificar o Direito, candidatem-se ao legislativo, pois o juiz deve tão somente aplicar o Direito e, nós, aqui dentro de sala de aula, afastamos o Direito de qualquer valor subjetivo de moral, pois o estudamos como ele é." Ingênuos, pois o Direito como "é" não existe. Que Parmênides nos perdoe, mas o "ser" é "não-ser", tendo em vista que não há razão objetiva que faça dois seres humanos interpretarem identicamente a mesma subsunção de um caso à norma, como afirmou-se na problema número três.

Aplicando essa perspectiva às decisões judiciais, enfatiza-se a função meramente "aplicadora" do direito dos juízes. Em hipótese alguma, decisões judiciais, sob a perspectiva teórica do positivismo jurídico, podem "criar" direito.

2 – Objetivos

GERAL:

Sistematizar as características de decisões judiciais cujas argumentações tenham cunho positivista, seja pelo apego ao formalismo normativista, seja pela relevância à linguagem e às suas estruturas.

ESPECÍFICOS:

1. Comparar as diferentes escolas e correntes jusfilosóficas que compõem o positivismo jurídico, para poder determinar a importância delas no desenvolvimento da teoria da argumentação jurídica.
2. Construir tipos com as decisões judiciais que contem argumentações qualificadas como positivista pelo apego às normas legais postas em detrimento da justiça substancial.
3. Caracterizar o discurso argumentativo positivista que utilizam as decisões judiciais que se restringem à utilização estrutural do Direito.

3 – Metodologia

Tratando-se de uma pesquisa jurídica, partir-se-á da dogmática na análise do Direito posto e das doutrinas existentes sobre argumentação e demais temas correlatos. A utilização do método histórico permitirá compreender a evolução histórica da administração de justiça e da argumentação como ferramenta justificativa. Nesse sentido, o começo com Aristóteles e o confronto dele, Sócrates e Platão com os sofistas se fez necessário. Com o apoio da hermenêutica, será possível a melhor contextualização linguística, teórica e filosófica da relação caso-normas e em definitivo a compreensão do silogismo judicial comum a todo processo de administração de justiça.

Como a literatura e as pesquisas nesse campo da argumentação jurídica ainda estão num processo de desenvolvimento, deixa-se aberto a diferentes autores, escolas e correntes filosóficas, indo-se desde aqueles reconhecidos como clássicos, como os casos de Aristóteles, até os contemporâneos de maior destaque, como Perelman, Atienza e Alexy. Autores estrangeiros e nacionais misturaram-se.

Uma ordenação hierárquica das obras foi realizada seguindo os critérios de relevância científica, contribuições teóricas e utilidade empírica do conteúdo, de maneira que a pesquisa garantiu, desde o início, um resultado acadêmico relevante.

4 – Resultados

Na introdução deste relatório, foram sistematizadas características presentes em teorias jurídicas positivistas que procuram, à sua maneira, explicar o sistema jurídico e o processo de aplicação do Direito. Toda teoria positivista, para se sustentar como modelo de explicação do Direito, necessita afirmar que o Direito é um sistema que possui respostas acerca da licitude ou não de toda e qualquer conduta humana. A partir do enfoque concedido ao sistema, como consequência, ele passa a ser o padrão de justiça com que o Direito julga os casos sob sua apreciação. Em nada adiantaria a existência do sistema, não obstante, se não se afirmasse ser possível o acesso ao sistema. Não é por outro motivo que as teorias positivistas, via de regra, são acompanhadas de pressupostos hermenêuticos que garantem o acesso de todo ser humano racional à resposta correta dos casos jurídicos. Até mesmo quando há dificuldade em encontrar a resposta, afirma-se que a contribuição dada pelo intérprete está tão somente no campo da sistematização. Ou seja, a resposta já estava dada anteriormente, porém, de forma difusa no sistema. Toda essa construção anterior termina ao se conceber a ideologia segundo a qual "lei é lei". Noutros termos, deve-se sempre seguir a lei. Ao juiz, não compete criar o Direito, mas apenas aplicá-lo.

Dispostas essas cinco características, presentes na maioria das escolas positivistas, para a análise geral do direito, mas que, por conseguinte, destinam-se também à explicação das decisões judiciais, este subprojeto cumpriu seus objetivos geral e os específicos.

No âmbito macro deste projeto de pesquisa, ao se comparar os resultados entre os modelos de análise "Lógico-Formal-Normativista", "Factual-Funcional" e "Argumentativo-Principiológico.", que foram objeto, cada um deles, de subprojetos desta pesquisa, observa-se que as características teóricas e os argumentos utilizados para explicar o Direito são distintos em cada modelo. Isso não ocorre porque cada um dos modelos observa fenômenos jurídicos distintos. Pelo contrário, ao se pensar no positivismo normativista de Kelsen, Bobbio e Hart, nota-se que são contemporâneos pesquisadores como Holmes, que poderia ser enquadrado no modelo "factual" e Radbruch, ao qual se pode classificar "Principiológico". Assim, naquele momento, Kelsen, Holmes e Radbruch estavam, em um mesmo momento histórico, observando os mesmos fenômenos chamados de Direito, porém, explicando-os de modos distintos.

Diante disso, assim como Radbruch condenou o "Direito Nazista" ao passo que Kelsen concedeu juridicidade a ele, observa-se que pressupostos teóricos e modelos argumentativos interferem na análise jurídica, como se suspeitava e se arrolou como hipótese de trabalho. Em casos concretos, há "interferências" no processo decisório, o que impede um método puro de decisão. Nunca será possível, puramente, realizar um processo silogístico, como afirma o positivista, porque a condição humana vai muito além da lógica jurídica, uma que se admitida que o juiz não é máquina que consegue "logicizar" e "objetivar" todas as respostas. E note-se ainda que as máquinas precisam ser programadas por homens, que são construídos dentro de uma cultura, dotados de pré-conceitos que interferem na interpretação de fatos e normas, além de poderem ser, intencionalmente, corruptíveis.

Assim, esse projeto rebaixa o status do positivismo de verdade teórica para modelo argumentativo. Os juízes podem até argumentar segundo o positivismo, podem afirmar que suas decisões provêm do sistema e que ele, homem racional, a aplicou ou a sistematizou para aplicar segundo determina o fundamento do Direito, que é "aplique a legalidade". Embora o juiz possa fazer isso, na maioria dos casos, há subjetividade o influenciando, bem como se ele considerasse a norma injusta, poderia aplicar outra, etc. Não se continuará a demonstrar as insuficiências do positivismo e a forma como os juízes efetivamente decidem, ora afastando a norma, ora adotando ficções e lacunas para afastar respostas "estranhas", valorando perante duas respostas plausíveis (PERELMAN, 1998, segunda parte), etc., porque não desenvolvemos o tema na introdução deste relatório. Contudo, essas discussões foram estudadas em autores que versam sobre teoria da argumentação e processo decisório, como Chaïm Perelman, Theodor Viehweg e Manuel Atienza.

5 – Discussão e Conclusões

No âmbito deste subprojeto, os resultados obtidos que elucidam as características do positivismo jurídico não proporcionam grandes consequências se analisados separadamente, sem ligação com os resultados dos outros subprojetos e do projeto de pesquisa principal. Isso porque continuar a desenvolver aquelas características das escolas positivistas significaria manter-se dentro do paradigma teórico do positivismo, o que, como já afirmado, não se sustenta há décadas.

Porém, ao se visualizar as teorias positivistas como argumentos que podem ser utilizados em processos de decisão, isso é, analisar as características do positivismo em contraste às características do realismo e do naturalismo, todas sob a ótica argumentativa, as conclusões são vultosas.

A confirmação da tese de que o processo de decisão judicial não se submete à lógica, em que as premissas são previamente arroladas, mas que, ao contrário, se contamina também por contingências humanas de cunho argumentativo, desmorona construções teóricas jurídicas de séculos atrás. A tripartição do poder proposta por Montesquieu não se sustenta, posto que a atividade judicial é embebida de subjetividade que carrega o julgador, logo, há, necessariamente, nos casos concretos, criação judicial. O contratualismo de Hobbes e Rousseau, da mesma forma, devem passar a serem compreendidos com cautela. Há, antes de tudo, humanização no processo judicial. Este projeto de pesquisa propõem-se a romper a fê-cega no sistema jurídico na medida em que compreende o juiz como um ser humano.

O positivismo jurídico, mas, principalmente, a filosofia política do iluminismo, com os lemas de igualdade, liberdade e fraternidade possuem muitos méritos. Não seremos nós a negá-los. Os sustentamos e afirmamos que assim deve-ser. São lemas que, além doutros, devem continuar a permear a orientação da humanidade. Porém, se hipostasiados ao ponto de se cegar completamente a atividade judicial, se complementados por teorias positivistas, podem proporcionar efeitos nocivos.

A ideologia da possibilidade de conhecer o sistema em si ocasiona violentíssima coação da dogmática ao intelecto, pois aliena o cidadão e o deixa vulnerável a manipulações. Acreditar que há como alcançar a absoluta certeza sobre um texto é menos ingênuo que nocivo. Isso porque, quem se dá conta da impossibilidade do método puro, da impossibilidade de retirar os preconceitos de cada indivíduo antes dele interpretar e aplicar o Direito, notará que ele está imerso em atos de poder e em linguagens dotadas de argumentos, perceberá a interferência política e ideológica nas decisões, etc., e será capaz, clinicamente, de manobrar as decisões judiciais ao seu prazer, enganando o, via de regra honesto, "positivista quadrado".

Se a comunidade jurídica em geral acredita ser perigosa a relativização da interpretação (embora isso não seja uma questão de querer, mas de poder. A impossibilidade da interpretação objetiva é o que afirmamos, e não que se deve relativizar algo que é objetivo), por não garantir segurança jurídica e previsibilidade, redarguimos que mais perigoso é crer que a interpretação objetiva de normas e de fatos é possível quando não o é. Responsabilizar o "sistema jurídico" por uma decisão, como se faz sempre que alguém diz "o Direito assim dispõe" consiste no maior argumento por autoridade que se pode fazer. O juiz, ao afirmar isso, consciente ou inconscientemente, atribui a responsabilidade pela resposta ao sistema, enquanto, na realidade, impregna necessariamente o Direito com juízos subjetivos. Mas, como o argumento coage, aceitam-lhe sem perceber o logro e todo subjetivismo que dele advém, sem falar em decisões possivelmente corruptas que são fundamentadas no Direito.

Erro, talvez, desta pesquisa foi não criar um subprojeto para melhor explicar o processo de decisão judicial do ponto de vista da teoria argumentativa. Nele, poderiam ser expostas, em pormenores, as "manobras judiciais" para se afastar normas injustas (PERELMAN, 1998, segunda parte), o processo de valoração na escolhas das normas a serem aplicadas (VIEHWEG, 1979), a insuficiência dos cânones

interpretativos clássicos de Savigny no processo de interpretação (ALEXY, introdução), a problemática da "justificação e explicação" (ATIENZA, 2000, primeiro e último capítulos), etc.

6 – Referências Bibliográficas

ALEXY, Robert. **Teoria da argumentação jurídica**: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica / Robert Alexy ; tradução Zilda Hutchinson Schild Silva ; revisão técnica da tradução e introdução à edição brasileira Claudia Toledo. 2ª ed. São Paulo : Landy, 2005.

ATIENZA, Manuel. **Traz la justicia: Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico**. Barcelona: Editorial Ariel S.A, 1993.

_____. **As Razões do Direito: Teorias da Argumentação Jurídica**. Trad. Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: Landy Livraria Editora e Distribuição Ltda, 2000.

BOBBIO, Norberto. **O positivismo jurídico: lições de filosofia do Direito**. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.

_____. **Teoria do Ordenamento Jurídico**. Trad. Cláudio de Cicco e Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Editora de Brasília, 1989.

CHALMERS, Alan. **O que é ciência afinal?** Trad. de Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Roteiro de Lógica Jurídica**. São Paulo: Max Limonad, 1997.

ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica**. 6.ed. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis e Bragança Paulista: Vozes e Universitária São Francisco , 2004, p. 354-447.

HART, H.L.A. **O Conceito de Direito**. 5ªed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.

KANT. **Crítica da Razão Pura**. Trad. de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p.1-83.

KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Trad. José Florentino Duarte. 3.ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986.

_____. **Teoria pura do Direito**. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PERELMAN. Chaïm. **Lógica Jurídica**. Trad. Virgínia K. Pupí. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PERELMAN. Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. **Tratado de argumentação: a nova retórica**. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

PLATÃO. **A República**. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira/Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2011.

VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005.

VIEHWEG, Theodor. **Tópica e Jurisprudência**. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris, 2006.

WRIGHT, G. Henrik von. **Norma y Acción: Una investigación lógica.** Trad. Pedro Garcia Ferrero. Madrid: Editorial Tecnos: 1979.